

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CUBATÃO

ARISTIDES FARIA LOPES DOS SANTOS

RELATÓRIO DE ENTREGA DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO CULTURAL DE JACAREÍ
(SP) NO ÂMBITO DO PROJETO “I DIAGNÓSTICO DO MERCADO CULTURAL DE
JACAREÍ: DIÁLOGOS FORMATIVOS E CO-CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE APP COM
FAZEDORES E FAZEDORAS DE CULTURA”

CUBATÃO (SP)
2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CUBATÃO

ARISTIDES FARIA LOPES DOS SANTOS

RELATÓRIO DE ENTREGA DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO CULTURAL DE JACAREÍ
(SP) NO ÂMBITO DO PROJETO “I DIAGNÓSTICO DO MERCADO CULTURAL DE
JACAREÍ: DIÁLOGOS FORMATIVOS E CO-CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE APP COM
FAZEDORES E FAZEDORAS DE CULTURA”

Relatório referente ao percurso metodológico para elaboração e entrega de protótipo do aplicativo cultural de Jacareí (SP), no âmbito do projeto “I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí: Diálogos Formativos e CO-Criação de Protótipo de APP COM Fazedores e Fazedoras de Cultura”.

CUBATÃO (SP)
2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CUBATÃO

Relatório de entrega do protótipo do aplicativo cultural de Jacareí (SP)

O presente relatório apresenta o percurso metodológico para elaboração e entrega de protótipo do aplicativo cultural de Jacareí (SP), no âmbito do projeto “I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí: Diálogos Formativos e CO-Criação de Protótipo de APP COM Fazedores e Fazedoras de Cultura” (anexo).

Esse projeto se estruturou em dois eixos principais:

1. **Diálogos e Formação:** encontros mensais em espaços culturais para apresentar os resultados do diagnóstico e construir coletivamente ações para fortalecer o setor cultural; e
2. **Desenvolvimento de um Protótipo de APP:** um mapeamento digital da cultura local, reunindo informações sobre espaços, artistas e produções culturais, promovendo maior visibilidade e acesso.

Nesse sentido, este relatório refere-se diretamente ao Eixo 2, que trata do desenvolvimento de uma solução de base tecnológica capaz de integrar informações sobre espaços, artistas e produções culturais, conforme descrito no quadro 1.

Quadro 1 - Descrição das seções e subseções do app e as respectivas finalidades.

Seções da tela inicial	Subseções	Finalidade
1 Tela inicial	-	-
1.1 Visite Jacareí	1.1.1. Turismo Industrial 1.1.2. Ecoturismo 1.1.3. Enoturismo 1.1.4. Turismo Cultural 1.1.5. Turismo Rural 1.1.6. Pesca Esportiva 1.1.7. Peregrinações	Caracterização do destino turístico, seja município região, com a possibilidade de inserção de fotos e vídeos institucionais e informações do trade local.
2.1. Mapa Cultural	2.1.1. Mapa por categorias	Mapa personalizado e integrado ao Google Maps, que pode conter os fornecedores locais, entidades setoriais, serviços turísticos diversos ou mesmo locais dos eventos constantes na agenda de eventos.
3.1. Eventos	3.1. Eventos 3.1.1. Calendário de eventos	Agenda de eventos personalizada e integrada à agenda Google (calendário), que pode conter eventos realizados, apoiados, patrocinados pelo trade ou instância de governança ou, ainda,

		reuniões diversas de interesse do setor.
4.1. Equipamentos	4.1.1. MAV 4.1.2. CIT 4.1.3. Sala Mário Lago 4.1.4. Casa da Cultura 4.1.5. CEIJU I 4.1.6. CEIJU II	Identificação e caracterização de equipamentos culturais locais.
5.1 Áreas culturais (<u>tela oculta</u>)	Mantive essa função oculta, mas pronta para edição em formatações futuras.	Esta seção pode ser desbloqueada e organizar os participantes em formato de grupos temáticos.
6.1. Nossa rede	6.1.1. Lista simples, em ordem alfabética, com os artistas e agremiações cadastradas no âmbito do presente projeto.	Seção voltada ao cadastro de prestadores e tomadores de produtos e serviços diversos, além de entidades setoriais e centros de pesquisa e formação.
7.1. Editais	7.1.1. Federal 7.1.2. Estadual 7.1.3. Municipal	Banco de editais e chamamentos públicos, que pode ser atualizado por indicação de todos os membros da comunidade.
8.1. Legislação	8.1.1. Integração com a Câmara Municipal	Página integrada ao banco de legislações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
9.1 Fundação	9.1.1. Integração com a Fundação Cultural	Página integrada ao website institucional da Fundação Cultural local.
10.1. Podcast	10.1.1. Integração com canal de Podcast (modelo)	Lista de episódios de podcast sobre temas de interesse do trade turístico. No modelo há episódios do Podcast SIGESTur.
11.1. Youtube	11.1.1. Integração com canal de Youtube (modelo)	Lista de vídeos sobre temas de interesse do trade turístico. O modelo está integrado do canal SIGESTur.live (@sigestur).
12.1. Redes sociais	12.1.1. Indicação de links de redes sociais	Indicação de perfis em redes sociais. No modelo há indicação da comunidade do SIGESTur no Whatsapp, perfil do Instagram e da fanpage no Facebook.
13.1. Informações	-	Seção com informações para contato com a organização gestora do Sistema.
14.1 Contato		Disponibilização de meios para contato e solicitações de edições e atualizações.
15.1. Área restrita (em teste)	Seção visível, mas desativada.	Possível espaço para inserção de materiais oficiais, confidenciais ou voltados a membros específicos, por exemplo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Entre os resultados esperados enunciados no projeto de pesquisa, destaca-se o de número 4, que trata do desenvolvimento de um aplicativo funcional que facilite a conexão entre artistas, público e turistas. Assim, o aplicativo desenvolvido mostra-se capaz de fortalecer o mercado cultural de Jacareí e incentivar práticas sustentáveis de gestão cultural e turismo cultural, como pode ser observado na figura 1.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente por meio do endereço a seguir: https://pwa.app.vc/mapa_cultural (figura 1). Desse modo, os usuários podem acessar o conteúdo disponibilizado por meio de seu celular pessoal sem a necessidade de cadastramento prévio. Note-se, entretanto, que o foco do aplicativo são os profissionais do setor cultural local de Jacareí (SP).

Inicialmente, entende-se que o gerenciamento das informações disponibilizadas, bem como as atualizações e a implementação de melhorias no aplicativo são de responsabilidade do professor Aristides Faria Lopes dos Santos, que poderá compartilhar a gestão da ferramenta a colaborar local. As solicitações de atualização poderão ser encaminhadas por Whatsapp (+351 912 346 328) ou e-mail (aristidesfaria@ifsp.edu.br).

Elaboração de tutorial em vídeo

Em 15 de setembro de 2025 o professor Aristides Faria Lopes dos Santos realizou uma apresentação ao vivo sobre a experiência de desenvolvimento e uso do aplicativo. O vídeo encontra-se disponível por meio do endereço eletrônico a seguir: <https://youtube.com/live/c2XU8qnSpeo?feature=share>

Reunião de alinhamento final

No sentido de consolidar as personalizações e ajustes técnicos demandados ao longo do processo de implementação do aplicativo, foi realizada reunião online aberta a todos os participantes da comunidade artística. A reunião foi realizada em formato virtual, no dia 8 de novembro, e teve duração aproximada de 60 minutos. Estiveram presentes os senhores Marcos Sampaio, Waldir Capucci, Fabio Vivarelli e a professora Simone Marília Lisboa, do IFSP Campus Jacareí.

No evento, o professor Aristides Faria Lopes dos Santos, apresentou breve histórico sobre o app SIGESTur, sua replicação no contexto do município de Jacareí e as funcionalidades propostas. Foi discutida a questão da segmentação dos artistas, profissionais, entidades e organismos atuantes no setor cultural local.

Na reunião, sugeriu-se que as categorias utilizadas poderão ser aquelas preconizados pela Lei nº 5.736, de 06 de dezembro de 2012, o Decreto nº 2.911, de 21 de julho de 2014, e a Lei nº 6.323, 19 de dezembro de 2019, a saber:

- **Artes Cênicas:** Teatro, Dança, Circo, e outros do segmento;
- **Artes Visuais:** Artes Plásticas e Artesanato: Desenho, Pintura, Escultura, Gravura, Fotografia, Design;
- **Música;**
- **Literatura:** Livro, Leitura, Bibliotecas e outros do segmento;
- **Audiovisual:** Cinema, Vídeo, Multimídia e Multimeios, Cultura Digital;
- **Culturas Populares, Culturas Tradicionais, Folclore:** Patrimônio Imaterial;
- **Capoeira;**
- **Artes e Culturas Urbanas.**

As recomendações foram parcialmente implementadas (ver figuras) e poderão ser totalmente aplicadas em versões futuras do protótipo em desenvolvimento.

Figura 1 - Tela de hospedagem do aplicativo elaborado.

Fonte: elaborado pelos autores.

Anexo 1 - Impressões da tela do App.

M A P A C U L T U R A L
IFSP Campus Jacareí
CEPIN | JCR | 2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL À EXTENSÃO

AÇÃO: PROJETO DE EXTENSÃO

Edital Nº 05/2025 | JCR - Programa de Apoio a Atividades de Extensão 2025

UNIDADE PROPONENTE

Campus:
JCR

Foco Tecnológico:
GESTÃO E NEGÓCIOS

IDENTIFICAÇÃO

Título:
I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí – Diálogos Formativos e Co-Criação de Protótipo de APP com Fazedoras e Fazedores de Cultura

Grande Área de Conhecimento:
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Área de Conhecimento:
ADMINISTRAÇÃO

Área Temática:
Cultura

Tema:
Organizações da Sociedade e Movimentos Sociais e Populares

Período de Execução:
Início: **10/04/2025** | Término: **15/12/2025**

Possui Cunho Social:
Sim

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Público Alvo	Quantidade Prevista de Pessoas a Atender	Quantidade de Pessoas Atendidas	Descrição do Público-Alvo
Organizações Não-governamentais	60	85	Classe artística de Jacareí. Totalizamos 85 inscritos no mapa cultural do município e a perspectiva é que com o uso e interação com o APP em funcionamento, este número possa aumentar.
Movimentos Sociais	60	85	Os beneficiários foram organizações culturais ou MEIs, relacionadas à área da cultura. Tivemos 85 inscritos neste ano de 2025, com participação em reuniões e desenvolvimento colaborativo.

EQUIPE PARTICIPANTE

Professores e/ou Técnicos Administrativos do IFSP

Membro	Contatos	Bolsista Titulação	
Nome: Ronan Torres Quintao Matrícula: 2823940	Tel.: E-mail: ronan.torres@ifsp.edu.br	Não	DOUTORADO
Nome: Ludmila Erica Cambusano de Souza Matrícula: 2320136	Tel.: E-mail: ludmila.souza@ifsp.edu.br	Não	MESTRE+RSC-III (LEI 12772/12 ART 18)
Nome: Simone Marilia Lisboa Matrícula: 1172616	Tel.: E-mail: simone.lisboa@ifsp.edu.br	Não	DOUTORADO
Nome: Aristides Faria Lopes dos Santos Matrícula: 2271894	Tel.: E-mail: aristidesfaria@ifsp.edu.br	Não	MESTRE+RSC-III (LEI 12772/12 ART 18)
Nome: Denise Franca Barros Matrícula: 3437045	Tel.: E-mail: barros.denise@ifsp.edu.br	Não	-

DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto é um desdobramento do I Diagnóstico Cultural de Jacareí (2023-2024) e, em 2025, propõe aprofundar os resultados obtidos por meio de diálogos, formação e da co-criação de um protótipo de APP com a comunidade cultural. Diferente da fase anterior, em que a classe artística atuou como fonte de informação, agora os fazedores e fazedoras de cultura assumem um papel ativo na formulação de soluções. O projeto se estrutura em dois eixos principais: (1) Diálogos e Formação – encontros mensais em espaços culturais para apresentar os resultados do diagnóstico e construir coletivamente ações para fortalecer o setor cultural; e (2) Desenvolvimento de um Protótipo de APP – um mapeamento digital da cultura local, reunindo informações sobre espaços, artistas e produções culturais, promovendo maior visibilidade e acesso. Os resultados esperados incluem (1) a capacitação da comunidade cultural para atuar em suas organizações e coletivos culturais, melhorando sua eficiência a partir de sua profissionalização. na formulação de políticas públicas; (2) a criação de redes colaborativas entre agentes culturais; (3) o estímulo à participação nas políticas públicas de cultura sendo capaz de ser atores capazes de influenciar o rumo das PPC e (4) e o desenvolvimento de um APP funcional que facilite a conexão entre artistas, público e turistas. O projeto visa fortalecer o mercado cultural de Jacareí e incentivar práticas sustentáveis de gestão cultural e turismo cultural.

Justificativa

Este projeto é um desdobramento do I Diagnóstico Cultural de Jacareí, realizado em 2023 e 2024 (os documentos finais com o diagnóstico resumo e sua íntegra estão disponíveis no link: <https://drive.google.com/drive/folders/1xQ86MAA8GTt-6k5hG9jcnAGpYOHqe8iE>) Em 2025, propomos aprofundar os resultados obtidos por meio de diálogos, formação e da co-criação de um protótipo de APP junto à comunidade. Para essa nova fase, o projeto adota uma abordagem inovadora, invertendo a lógica anterior: enquanto no diagnóstico a classe artística atuou como fonte de informação para a construção das informações, tendo como parceira a Fundação Cultural de Jacareí, o e do órgão gestor de cultura do município, agora os fazedores e fazedoras de cultura são convidados a um papel mais ativo. O objetivo é promover um processo colaborativo de diálogo, formação e desenvolvimento de um produto que atenda tanto às suas necessidades quanto às da sociedade em geral. A equipe responsável pelo projeto, já consolidada na realização dessa iniciativa de grande relevância para o município, identificou, com base em seu trabalho de proximidade com o mercado cultural local, dois desdobramentos fundamentais: Debates e Formação com a Comunidade Cultural – Serão promovidos encontros mensais em espaços culturais, conforme cronograma, com o objetivo de dialogar sobre os resultados do Diagnóstico Cultural e estimular a construção de ações coletivas para transformar a realidade identificada. O propósito é formar os agentes culturais para que possam propor mudanças, elaborar projetos e estruturar planos de ação que resultem em melhorias concretas no setor, a partir de ações de melhorias nas suas práticas e nas suas próprias organizações, além

de obter condições de participar influenciando as agendas de políticas públicas culturais do município. Desenvolvimento de um Protótipo de Aplicativo para Cultura e Turismo – Em paralelo ao processo formativo, será desenvolvido um aplicativo que funcionará como um mapeamento cultural de Jacareí, categorizando organizações culturais e seus produtos por bairros e expressões artísticas. Essa iniciativa responde a uma demanda expressa pelos produtores culturais locais e busca viabilizar o acesso e a visibilidade das produções artísticas do município tanto para os moradores quanto para visitantes e turistas. A concepção deste aplicativo surge da articulação entre pesquisa e extensão, integrando a expertise de diferentes pesquisadores do IFSP. O Prof. Aristides Faria Lopes dos Santos, do campus Cubatão, pesquisador do CEPIN desde 2021, passa a integrar a equipe e será responsável pelo desenvolvimento do protótipo deste aplicativo. No campus Jacareí, o projeto será coordenado pela Profa. Ludmila Cambusano, contando ainda com a participação da Profa. Simone Lisboa, idealizadora do projeto, com grande experiência em gestão cultural e do Prof. Ronan Quintão, coordenador do CEPIN – Centro de Pesquisa e Inovação do IFSP, onde o projeto será sediado. O desenvolvimento do aplicativo será realizado de forma colaborativa entre a classe artística e os pesquisadores e pesquisadoras. Trata-se de um Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos (SIGESTur) que é uma iniciativa inovadora voltada para aprimorar a gestão pública do turismo, promovendo integração entre governo, iniciativa privada, comunidade e visitantes. Criado em 2016, pelo Prof. Aristides Farias, a partir de pesquisas acadêmicas e projetos de extensão, o SIGESTur atua como uma plataforma colaborativa que organiza informações estratégicas para qualificar a tomada de decisão no setor, fortalecendo a competitividade e a hospitalidade territorial. A expansão do SIGESTur para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale-LN), em parceria com o IFSP Campus Jacareí, busca adaptar sua metodologia às características locais, com foco no mapeamento de equipamentos e serviços culturais. O projeto visa estruturar um planejamento turístico-cultural sustentável, potencializando a economia criativa e valorizando o patrimônio local. Além de apoiar a governança pública, o SIGESTur estimula a cooperação entre gestores municipais, agentes culturais e o trade turístico, promovendo experiências autênticas e integradas. Sua aplicação na RMVale-LN reforça sua capacidade de replicação e inovação, consolidando um modelo colaborativo para o desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil. Denominaremos a essa ação em Jacareí de Mapeamento Cultural do Município de Jacareí. Nos encontros online e presenciais a serem realizados, será feita a apresentação dos resultados do I Diagnóstico cultural de Jacareí. Haverá um debate com os presentes e uma formação para que por meio de metodologia de participação, possam encontrar ações capazes de solucionar esses problemas, tanto no nível das suas organizações e práticas cotidianas, quanto em relação à ações para influenciarem a agenda de políticas públicas do município. Esses encontros servirão como base para a coleta de dados essenciais para a estruturação do aplicativo (Mapeamento Cultural de Jacareí). O objetivo inicial é reunir informações sobre espaços culturais, artistas e produtos culturais do município, promovendo o reconhecimento e a valorização da produção local. Este projeto, concebido a partir das demandas dos coletivos culturais, visa influenciar a agenda de políticas públicas de cultura do município, estruturando planos de ação para mudanças e fortalecendo a atuação conjunta dos atores constituintes do mercado cultural do município. Além disso, busca promover a qualificação dos atores do mercado cultural, incentivando os participantes a compreenderem seu papel dentro das organizações culturais – sejam elas pequenas empresas, fundações, associações ou sociedades limitadas – e aprimorarem sua interlocução com o poder público. Com uma equipe multidisciplinar e experiente, o projeto avança para uma nova etapa, pautada no compartilhamento de informações, debates e formação, além da criação do aplicativo. Esse movimento representa um passo significativo na aproximação entre a comunidade acadêmica e a sociedade, contribuindo para o fortalecimento e a valorização da cultura e da arte local. Para o IFSP, como um todo, mas sobretudo, mas para o campus Jacareí, a realização desse projeto representa a aplicação do conhecimento acadêmico em benefício da sociedade, fortalecendo o vínculo entre pesquisa, extensão e comunidade. O desenvolvimento do protótipo de APP para mapeamento cultural permitirá que as organizações locais compreendam melhor suas lacunas, fortaleçam suas ações e alcancem maior profissionalização, resultando no crescimento do setor e no aumento de oportunidades de trabalho e renda na área da cultura. Com essa expansão, o SIGESTur reforça seu papel como ferramenta replicável e adaptável, capaz de contribuir para a competitividade e hospitalidade dos destinos turísticos brasileiros, conectando informação, gestão e inovação a partir das potencialidades locais. A implantação na RMVale-LN deverá gerar benefícios concretos para a valorização do patrimônio cultural, diversificação da oferta turística e fortalecimento da economia regional, consolidando um modelo colaborativo de gestão pública do turismo/ cultura.

Fundamentação Teórica

Muito antes de ser entendida como uma esfera da atuação das políticas públicas, a cultura vem sendo estudada em diversas áreas do conhecimento, divididas em suas grandes áreas disciplinares: Sociologia, Antropologia, História, Comunicação, Administração, Artes, Ciência Política, Arquitetura, Economia e outras. Muitas vezes, os estudos são conduzidos de maneira multidisciplinar o que dificulta o trabalho de pesquisa. A junção desses dois conceitos “cultura” e “desenvolvimento” é relativamente recente e entender a inter-relação entre esses dois termos permite, sobretudo, entender a sociedade e como nos vemos como indivíduos, como vemos o outro, nossas aspirações, frustrações e nosso posicionamento em um contexto político e histórico (VIVE; PICO; ARÉVALO, 2010; CÁNCLINI, 2001; CHAUI, 1995; YÚDICE, 2002), já que a cultura tem sempre um claro posicionamento social, um contexto político, ou não é cultura, pode ser entretenimento ou outra coisa, mas cultura não é. Considera-se que a dimensão da cultura como um eixo do desenvolvimento, em PPC tenha surgido na Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais, realizado em Ghana, na África, em 1975, o Africacult (KOVACS, 2010) Essa reflexão surgiu no final da década de sessenta e início de setenta, para se contrapor à ideia de desenvolvimento baseada exclusivamente em uma visão economicista. Vive, Pico e Arévalo (2010) fazem uma recuperação das grandes tendências do pensamento sobre o desenvolvimento e cultura colocando luz nesse entendimento sob o ponto de vista histórico e trazem, como novidade, uma “classificação” quanto à visão e ao entendimento da cultura, como: (1) meio para o desenvolvimento; (2) cenário em que ocorre o desenvolvimento; (3) fim do desenvolvimento. O primeiro, data do surgimento do capitalismo industrial na Europa do século XVIII e início do XIX (EDELMAN; HAUERGRAUD, 2007, p. 5) cuja principal característica é um contexto de desordem social provocada pelas migrações urbanas convivendo com um progresso material jamais experimentado, marcado pela desigualdade. O conceito de desenvolvimento se vê nesse momento, dominado por visões teleológicas na seguinte transição: “da pobreza para a riqueza”, “da tradição para a modernidade”, “das relações informais para os contratos”, “das lógicas personalizadas para as lógicas burocráticas e formais”, em uma lógica de mercado. Canclini (2006) sugere dois olhares sobre cultura e

desenvolvimento: (1) Um entendimento que coloca a cultura num lugar comum, não como algo sagrado, uma área que não requer investimento governamental, mas, sim, um recurso capaz de atrair investimentos, gerar crescimento econômico e emprego; (2) Um olhar sobre cultura como uma dimensão transversal a qualquer estratégia para o desenvolvimento além do setor cultural, afirmando: “a cultura e as comunicações contribuem ao desenvolvimento comunitário, a educação para a saúde e o bem-estar, a defesa dos direitos humanos e a compreensão de outras sociedades” (CANCLINI, 2006, p. 6). São duas visões distintas que têm em comum o fato de a cultura estar no lugar de mediadora, de ferramenta para a obtenção de algo. Yúdice (2002) faz uma crítica muito interessante quando analisa essa característica ferramental da uma vez que, na sociedade contemporânea, globalizada, tudo é transformado em recurso, de pessoas a cultura, e que essa realidade constitui um novo marco epistêmico em que a ideologia e boa parte do que Foucault chamou de sociedade disciplinar são absorvidas dentro de uma lógica econômica ou ecológica de modo que, em cultura, tem-se como prioridade a gestão, o acesso, a distribuição e o investimento. Trata-se de uma lógica de Poder nas novas concepções de cultura como recurso. Um segundo momento é marcado ao final da segunda Grande Guerra, com a criação de Instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, por exemplo, logo após a Conferência de Bretton Woods. Nesse momento, o desenvolvimento é considerado entrada de recursos econômicos nos países. Era preciso pensar em um mundo “desenvolvido” (grifo meu) para exportar os produtos resultantes do grande desenvolvimento econômico. Nesse cenário, o objetivo das instituições multilaterais internacionais era reduzir a pobreza do então denominado “Terceiro Mundo” para que se “desenvolvesse” nos moldes do autodenominado “Primeiro Mundo”. O Norte deveria ensinar ao Sul como fazer. Impera aqui o liberalismo econômico. E na América Latina, de uma maneira geral, governada por oligarquias conservadoras, as políticas públicas tiveram as seguintes ações: privatização, abertura dos mercados ao comércio exterior, flexibilização das leis trabalhistas, e outras. Hoje em dia, se sabe que tais políticas não tiveram resultados positivos para o povo dos países em desenvolvimento e, longe de alcançar o objetivo de desenvolvimento, concebido a partir de um olhar capitalista, se afastaram do mesmo. O “fracasso” deu lugar desde meados dos 1990 a um refazimento da hegemonia do modelo neoliberal, a raiz de sérias críticas feitas por alguns de seus críticos anteriores, que advogaram por políticas que priorizem a redução da inequidade e da pobreza (SACHS, 2007; STIGLITZ, 2002 apud VIVE; PICO; ARÉVALO, 2007, p. 77). Nessa fase, a visão da cultura é de um contexto em que ocorre o desenvolvimento, podendo ser diferenciada sob três perspectivas: (1) toma-se o desenvolvimento de conteúdo inquestionável e universal, com foco no contexto cultural das sociedades como objeto do desenvolvimento; (2) analisa as características culturais do contexto para explicar, de maneira crítica, as falências de tentativas de desenvolvimento implementadas; (3) centra-se no entendimento do termo “desenvolvimento” em si, analisando-o do ponto de vista de uma construção social. As críticas a esse entendimento de cultura é que, muitas vezes, essas análises partem exclusivamente de uma visão institucional da cultura, não sendo capaz de explicar e entender exatamente o contexto cultural no qual o desenvolvimento se passava. Keating, (2001, p. 14) que faz parte deste grupo de pesquisadores e se propõe a refletir a construção cultural sobre o conceito do desenvolvimento, após pesquisa realizada sobre o desenvolvimento em duas regiões da Espanha, Galícia e Catalúnia, chega à conclusão de que os fatores que mais influenciam no desenvolvimento da região é a sua localização geográfica, em relação a um centro de poder e os investimentos realizados; já “as dotações culturais e as práticas sociais são fundamentais para construir o modelo de desenvolvimento”. Em contrapartida, Bonfil Batalla (1995) propõe sua definição de etno-desenvolvimento, que é a capacidade social de um povo de construir o seu próprio desenvolvimento a partir da aprendizagem da sua experiência histórica, conhecedor dos “recursos reais e potenciais de sua cultura a partir de seus próprios valores e privações (BATALLA, 1995, p. 467). Os estudiosos do pós-desenvolvimentismo (ESCOBAR, 1996; FERGUSON, 1994; ESTEVA, 2000) se debruçaram a analisar a construção do conceito de desenvolvimento. Para Esteva (2000), a metáfora do desenvolvimento confere hegemonia global na genealogia de uma história puramente ocidental, que desconsidera “os Outros” e retira dos povos de cultura desconhecidas a oportunidade de eleger sua forma de vida social. E a legitimação desse processo passa pela construção da representação cultural do Outro, que legitima as interferências visando implantar um modelo específico. Esse contexto também permitiu o surgimento de esquemas teóricos que buscavam alternativas ao conceito de desenvolvimento. Tais esquemas vieram das ciências sociais aportando elementos importantes para a desconstrução do conceito universalista de desenvolvimento, relacionado com entrada de aporte financeiro, evidenciado como um discurso construído a partir de uma cultura e uma posição política. São correntes pós-marxistas, pós-colonialistas e pós-desenvolvimentistas que se basearam nos trabalhos de Foucault (2000) e sua tese do discurso como uma forma de representação — a partir de um conhecimento determinado — sobre determinado tema que se institucionaliza como Verdade, num contexto de relações de poder desiguais. Podem ser citados também Fanon (2009) e Edward Said (1978, apud VIVE; PICO; ARÉVALO, 2010, p.78) que, nas décadas de 70 e 80, haviam evidenciado a função política da separação entre Ocidente e “o resto”, além dos juízos de valor e essencialismos culturais ligados a um e a outro. Escobar (1996) cogita deixar de lado o termo desenvolvimento, forjado na visão hegemônica, e propõe buscar “novas formas narrativas, novas formas de pensar e de trabalhar” (ESCOBAR, 1996, p. 49). Nessa fase, prevaleceu a ideia de “troca” cultural entre os países, dentro de uma visão iluminista, de levar um modo de produzir e consumir cultura conforme os modelos europeus, já que as culturas originais, suas crenças e valores, eram considerados empecilho ao desenvolvimento devendo assim, esses povos, aceitar uma visão mais “técnica” e “imparcial” da cultura. A ideia de diversidade vigente intencionava sintetizar as identidades (BARBALHO, 2018), o que não era desejável e sequer possível. Mas ainda assim, essas ideias tiveram eco junto a dirigentes e elites oligárquicas que influenciaram na construção dos Estados-Nação que surgiram com a independência das colônias americanas e no processo de descolonização em outros continentes (SEMPERE, 2010). Essa linha de entendimento, não foi apropriada pelas sociedades diversas inclusive, porque o conceito desenvolvimento era puramente econômico e o de cultura como um contexto, um cenário e levava a uma prática de desrespeito aos valores e à cultura local. Como alerta, Paulo Freire, em nome de uma “modernidade” o chamado “terceiro mundo” passou a se ver como subdesenvolvido, uniformizado, sem o menor respeito pela densidade e espessura cultural e política de suas diferenças (BARBERO, 2010). As sociedades tradicionais eram vistas como supersticiosas ou irracionais, em nome de uma “modernidade” ditada pelos países ricos. A terceira visão da cultura é como sendo um fim do desenvolvimento, prevalecente nas últimas décadas nas instituições e organismos internacionais como UNESCO. A liberdade cultural, vista como parte preponderante da liberdade humana, capaz de transcender os outros desenvolvimentos econômico, social ou político, já que esses, por si só, não podem garantir a liberdade cultural, é central nesse posicionamento. Fortemente inspirada pelos estudos e posicionamento de Sen (1998), a cultura é entendida como uma força constitutiva do desenvolvimento, capaz de abrir caminho para o entendimento e o exercício da criatividade e da valoração distinta para conceitos similares, nos diversos povos e regiões. A definição de desenvolvimento de Sen (1998) trata da cultura como ampliadora das capacidades e liberdades dos indivíduos, instrumentais e intrínsecas. Dentro dessa última, está a cultura que deve ser capaz de ampliar essas liberdades a cada momento a partir do bem-estar proporcionado

pela agência individual de cada participante da sociedade, podendo escolher aqueles valores propostos ou outros aos quais se têm interesse e que são tomados como legítimos (PNUD, 2004). Ainda com essa visão da cultura como sendo determinante para e enquanto veículo da liberdade, Escobar (1996) advoga por acabar com o conceito de desenvolvimento e construir a partir das minorias, dos pequenos, das regiões e povoados um novo processo construção coletiva de um novo pacto que reafirma as diversas identidades culturais diversas e construindo assim, uma “modernidade alternativa” para a ação de grupos de base e capaz de responder às intervenções dominantes. As diferenças culturais encarnam possibilidades de transformação social. Das situações culturais híbridas ou minoritárias, podem surgir outras formas de construir a economia, de assumir as necessidades básicas, de se conformarem os grupos sociais. (ESCOBAR, 1996, p. 421, tradução minha). Escobar (1996) propõe acabar com o discurso do desenvolvimento como um objetivo inquestionável, enquanto Amartya Sen (1998) propõe deixar de acatar o crescimento econômico como um fim em si mesmo e que seja visto como um meio para se alcançar a liberdade. Duas visões distintas que têm na liberdade, um ponto em comum. Ambos os autores são críticos ao entenderem que é preciso considerar o desenvolvimento além da visão eurocentrista e a excessiva importância aos valores de mercado. Entendem ser impossível definir uma lógica teórica ou metodológica, aplicável a todas as regiões do planeta, pois os exercícios devem ser autônomos e com vigência no tempo e no espaço. Esse arcabouço teórico da cultura e desenvolvimento construído por Vive, Pico e Arévalo (2010) apresenta inúmeros desafios à gestão cultural enquanto PPC: há uma provocação no sentido de que as análises realizadas não são excludentes, caso o conceito de desenvolvimento possa ser relativizado e posicionado no lugar da construção cultural. Trata-se de um posicionamento emancipatório da cultura em sua dimensão do desenvolvimento, independente se entendida como recurso, como contexto ou como fim, de maneira participativa, democrática e construída de maneira endógena. A agenda das PPC como uma dimensão do desenvolvimento tem sido fortemente liderada e estimulada pelos organismos internacionais como a UNESCO. A década de 90 foi fortemente marcada pela realização de inúmeras conferências internacionais tais como: Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), Encontro Mundial Sobre Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento (Cairo, 1994), Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), e a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (Habitat II, Istambul, 1996). Tem-se um decênio que começou a fornecer respostas concretas relativas a métodos e possibilidade de integrar a cultura ao desenvolvimento (KOVACS, 2010), bem como desenvolver redes de pesquisas e pesquisadores. Falar da cultura, enquanto política pública, como um dos eixos de desenvolvimento, é, inicialmente, adotar o termo cultura enquanto conceito antropológico, a cultura desenvolvida pelos indivíduos, a partir da interação social entre os mesmos, capaz de provocar a construção à sua volta de um mundo de valores e identidades capaz de dar sentido e estabilidade (BOTELHO, 2001; CERTEAU, 1998; CHAUI, 1995). Considerando que os conceitos de política cultural são múltiplos, optamos por adotar o conceito de Canclini (2006): [...] conjunto de intervenções realizadas pelo estado, as instituições civis e pelos grupos comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social (CANCLINI, 2006, p. 78, tradução minha) Nesse horizonte teórico-conceitual, falar em política pública implica ações específicas, com metas definidas por agentes diversos e múltiplos, visando a uma transformação social considerada adequada para aquele grupo e contexto. Realidade que o Brasil viria a conhecer durante o período da redemocratização (ter uma política pública de cultura que merecesse esse nome), embora, antes disso, a experiência de Mário de Andrade (1935-1938) na condução das PPC em São Paulo tenha sido longamente estudada (ABDANUR, 1992; BARBATO JR, 2004; CHAGAS, 2003; RAFFAINI, 2001; SCHELLING, 1991), mesmo quando se fala em experiência nacional, em virtude de ter transcendido as fronteiras paulistanas (RUBIM, 2007) dada a sua importância. Importante posicionar o Brasil e as políticas públicas aqui desenvolvidas ou pelo menos, imaginadas, nessa construção histórica e conceitual da cultura como dimensão do desenvolvimento. Em 1992, a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (CMCD), da ONU/UNESCO, reuniu um conjunto de intelectuais como Amartya Sen (Prêmio Nobel de Economia/1998) e Elie Wiesel (Prêmio Nobel da Paz/1986) para uma reflexão sobre o papel da cultura no mundo. Estava, entre eles, Celso Furtado, que já vinha pensando sobre a cultura brasileira e seu protagonismo no desenvolvimento do país. Economista brasileiro, nacionalista que, junto com diversos pensadores e intelectuais, de vários países, tinha como objetivo refletir sobre o papel da cultura para seus países (IGLESIAS, 1997; FURTADO; 1984, 2012). Muitos antes disso, ainda na década de 1970, no Brasil, Furtado (2012) iniciou suas reflexões a respeito da cultura como um eixo do desenvolvimento sugerindo que a sociedade pudesse responder a pergunta: “Quem Somos?” (KORNIS, 2013). Objetivava com essa pergunta gerar um incômodo relativo ao modelo de desenvolvimento (industrialização tardia baseada na substituição das importações) adotado. Esses modelos se inspiravam nos padrões americano e europeu, chamados imitativos, miméticos sendo incapazes, naturalmente, de refletir a diversidade brasileira (FURTADO, 1978). A adoção do modelo industrial brasileiro, baseado na substituição de importações, manteve o Brasil dependente do parâmetro eurocentrista, de formas mais sutis e insidiosas de dependência infiltradas nos circuitos financeiros e tecnológicos, substituindo a tutela antes exercida pelos mercados externos na regulação das atividades produtivas nacionais (FURTADO, 1978, 1984). O processo de acumulação posto a serviço da modernização atendia ao estilo de vida das rendas médias e altas, incapaz de atender as necessidades mais básicas da massa da população, reforçando, assim, as desigualdades. Como uma orquestra afinada, ao revés, no contexto social, o autoritarismo político neutralizava as formas de resistência dos excluídos e as tendências antissociais do desenvolvimento mimético ficavam ainda mais exacerbadas. Assim, Furtado ressalta como características da cultura brasileira: (1) desigualdade e (2) não compartilhada. Defende uma política cultural capaz de trazer a união entre as classes sociais e o entendimento do que vem a ser brasileiro. Uma política que fosse capaz de recuperar a identidade da nação, reduzindo as diferenças entre as classes sociais, o que ele chamava de “homogeneizar as classes”, deixá-las mais próximas e com maior capacidade de entendimento entre si. E a cultura é que teria esse papel rumo ao desenvolvimento do país. O século XXI aprimora a visão da cultura e das políticas culturais (BARBERO, 2010; BARBALHO, 2007) para o desenvolvimento como sendo capaz de unir o povo de uma nação em sua identidade. Não por uma homogeneização simplificadora, mas como um espaço estratégico de compreensão das tensões que descontroem e refazem o “estar juntos”, enxergando os diferentes grupos em suas diferenças. E a globalização, embora permaneça com sua força colonialista (BARBERO 2010, SANTOS, 1995, 2000, 2005; FURTADO 1984, 2012) passa a ser influenciada pela diversidade, entendida nesse novo contexto, capaz de articular a universalidade humana dos direitos às particularidades dos diferentes modos de expressão das minorias entendidas desde as agrupações regionais, locais, de etnia e passando pelas memórias e experiências desses grupos. As políticas públicas enquanto um “lugar” que não é apenas de resistência, mas, sobretudo de negociação e atuação “junto de”, onde a identidade se faz presente como uma força capaz de introduzir contradições na hegemonia da razão instrumental (BARBERO 2010). Nesse contexto, a política cultural deve ser capaz de ações e programas que permitam que os grupos diversos, sejam visíveis, em suas diferenças (BARBERO, 2010). Uma política

cultural capaz de dar lugar a uma condição do exercício político dos direitos de qualquer cidadão, além de uma nova visibilidade social e política. Uma PPC capaz de ter a universalidade pela diversidade. Diversidade reconhecida pelas PP e pela PPC, em especial. O desenvolvimento, para Furtado (1978) é o produto de uma força geradora de um novo excedente (criativo e de identidade) e impulso criador de novos valores culturais, esse processo liberador de energias humanas “a própria capacidade para criar soluções originais aos problemas específicos de uma sociedade” (FURTADO, 1978, p. 71). Desenvolvimento esse, entendido como um processo endógeno e que requer criatividade no plano político, o que deve ser capaz de perceber o momento histórico vivenciado rumo a avanços na direção de “formas superiores de vida”. Para Furtado (1978) formas superiores de vida seriam aquelas sem carência alimentar - uma realidade brasileira que afetava a três quartos da população na época de suas análises (1979-1985) e que nos dias atuais, volta a assombrar o país (FAO, 2019) - uma sociedade com menor desigualdade e com possibilidade de desenvolver o seu potencial criativo (Furtado, 1978; 1970).

Nessa lógica, a cultura deveria se interagir como um sistema de valores do processo de desenvolvimento das forças produtivas de maneira que a criatividade humana pudesse ser estimulada e contribuir para uma realidade local e suas necessidades no seu tempo, e não subordinada a uma lógica dos meios, como, historicamente, vem sendo feito (FURTADO, 1978). As PPC deveriam ser capazes de atender a esse o desafio por meio da Liberdade de Expressão, da Valorização da Diversidade e do Fomento ao Pluralismo e da Participação Popular. Em virtude deste entendimento, propõe-se uma política cultural como um elemento estruturador do processo de desenvolvimento (FURTADO, 1978, 1984; BARBERO, 2010) forjado no aumento do poder da sociedade civil que, por meio de canais de participação, de criatividade e de liberdade criativa, poderia dialogar com o governo e colocar na mesa suas vontades e anseios, construindo, assim, parâmetros para PPC (BOLAÑO, 2015) capazes de fomentar a renovação do diálogo e a convivência enriquecedora. A política cultural deve ter a função de munir a sociedade civil em um acordo entre as diversas classes, não desmobilizadas, mas articuladas e conscientes de sua realidade e desejos, sendo, portanto, um elemento estratégico e estruturador da política de desenvolvimento que visa garantir a autonomia cultural, a produção cultural por todos os cantos, removendo os obstáculos às atividades criativas. Trata-se da liberação das forças criativas da sociedade (Furtado, 1984). Não se trata de monitorar, mas abrir espaços para que possam florescer. BARBERO (2007) enxerga também essa força criativa, como a possibilidade do dissenso, de insatisfação e de questionamento dos padrões impostos pela sociedade. “Uma verdadeira política cultural terá que ser conquistada pelo esforço e vigilância daqueles que creem no gênio criativo da nossa cultura” (FURTADO, 2012, p. 41). É disso tudo que trata esse projeto, a partir do entendimento da realidade local, em sua diversidade econômica, de territórios buscar a construção de um desenvolvimento cultural, político e social a partir da diversidade, com democracia e participação popular, que sem um instrumento de entendimento da realidade não é possível realizar. Daí a importância deste projeto de Diagnóstico Cultural para analisar, debater e apoiar as comunidades no florescimento das suas ações e políticas culturais, de baixo para cima.

Objetivo Geral

Objetivo Geral: Realizar ciclos de diálogos e de formação com as organizações culturais e atores que constituem o mercado cultural de Jacareí para debater sobre os resultados apresentados no I Diagnóstico Cultural de Jacareí; Objetivos específicos: - Construir de maneira colaborativa, um protótipo de APP que reflita sobre o mapeamento cultural do município de Jacareí (com organizações culturais, suas características e produtos, inicialmente), a partir dos encontros realizados - Participar por meio do conhecimento e da ciência, com o desenvolvimento dos territórios diversos, a partir da formação de gestores e produtores culturais nos territórios, objetivando organizações culturais mais eficientes, práticas mais efetivas e que possam gerar retornos para os agentes constituintes deste mercado. - Fornecer as bases para o desenvolvimento do setor cultural no município de Jacareí a partir da profissionalização e conhecimento crítico e ampliado do setor tanto pela gestão pública quanto pela própria comunidade entendida como artistas, gestores, produtores e patrocinadores de cultura.

Metodologia da Execução do Projeto

O projeto terá duas etapas: a primeira etapa consistirá em fazer um levantamento das organizações culturais, artistas, grupos de teatro, música, dança, mestres de cultura, pontos de cultura e todas as expressões que se interessarem em participar dos diálogos sobre o I Diagnóstico Cultural e levantamento dos dados, de maneira coletiva e participativa, que deverão compor o aplicativo do mapeamento cultural do município nessa primeira versão. Haverá inúmeras reuniões entre os pesquisadores e a comunidade formadora do mercado cultural, apoiadora deste projeto. Nesses encontros, por meio de uma metodologia participativa de solução de problemas, dialogaremos com os grupos e classe cultural presente e ofereceremos ferramenta (que constitui a própria formação aí ministrada) para solução de problemas de maneira coletiva e participativa. Utilizaremos da Metodologia APA – Aprendizagem pela Ação, no Brasil amplamente divulgada pelo Centro Cape, de Minas Gerais e que tem a Profa. Simone Lisboa e Prof. Ronan Quintão, membros deste projeto, tendo ambos certificação pelo Centro Cape para ministrar essa metodologia e caberá à Profa. Simone Lisboa, a aplicação da metodologia. A origem da Aprendizagem pela Ação, no Brasil ou Abordagem do Quadro Lógico, termo utilizado na Espanha, remonta à década de 1970, quando começou a ser utilizado pela United States Agency for International Development (USAID). Posteriormente, foi adotado, com algumas modificações, pela agência de cooperação alemã GTZ em seu método de planejamento de projetos conhecido como ZOPP. Foi a GTZ que a levou para o Brasil. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das ferramentas metodológicas mais utilizadas no design, execução e avaliação não apenas de projetos de desenvolvimento, mas também de planos estratégicos, planos de desenvolvimento e estruturação organizacional. A APA é aplicada por importantes agências de cooperação internacional, sendo útil tanto para monitorar a execução dos projetos quanto para a fase de encerramento e avaliação dos mesmos. Por isso, consideramos esse método muito adequado, já que temos um diagnóstico realizado e o importante agora é saber como e o que fazer para que tal realidade seja aos poucos, transformada. Características Principais da Metodologia pela Ação: Método de planejamento por objetivos. Considera-se que a execução de um projeto resulta de uma série de eventos interligados causalmente. Método participativo e orientado aos grupos beneficiários ou titulares de direitos: os projetos não são formulados individualmente por técnicos em um escritório, mas sim com a participação ativa das comunidades envolvidas. Utiliza linguagem simples e de fácil compreensão. Baseado no consenso, e não na maioria: busca-se o acordo entre os

participantes para a tomada de decisões e resolução de conflitos por meio do diálogo e da negociação. Transparência no processo de análise e tomada de decisões, com a visualização dos acordos alcançados. Segue um processo estruturado, cujo resultado final é a elaboração da Matriz do Projeto ou Matriz de Planejamento (MP). Essa metodologia oferece uma abordagem estruturada e participativa para o planejamento de projetos, garantindo maior coerência entre os objetivos, estratégias e recursos disponíveis, além de fortalecer a governança e a sustentabilidade das iniciativas de desenvolvimento.

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução

O projeto será realizado com acompanhamento semanal pelos professores participantes do mesmo, que deverão definir a partir das dificuldades e oportunidades apresentadas, metas, prazos e correções necessárias. A/o bolsista participante deste projeto deverá atuar no CEPIN, presencialmente sob a coordenação deste projeto. Deverá ser capaz de manter diálogo constante com a Coordenação do projeto e demais participantes, além das organizações culturais ou entidades, indicadas pelos Professores participantes e pela Coordenação. Serão definidos prazos para realização das tarefas. O entendimento da melhoria como algo constante é fundamental para a boa realização do projeto já que inclui e pressupõe a aproximação e o melhor entendimento do setor cultural, valorizando as experiências dos seus agentes, entendendo a extensão como troca de saberes e conhecimentos como uma via de mão dupla: IES e comunidade. Em cada etapa do trabalho serão avaliadas e reavaliadas: as metodologias participativas adotadas, o pessoal envolvido, as análises realizadas, feitas, criando um espiral de melhoria contínua para o aprofundamento do próprio trabalho.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Os resultados serão disseminados por meio de divulgação nas redes sociais do CEPIN com a elaboração de produtos tecnológicos como podcasts. Também serão realizados produtos tecnológicos e científicos tais como artigos para divulgação do projeto. Sendo realizado em parceria com a comunidade - mercado cultural - também será divulgado em rede, pelos próprios grupos culturais participantes. É importante esclarecer que o projeto será todo construído a muitas mãos, a partir de uma interação constante já existente entre a Maria Eduarda Batista - Agente Territorial de Cultura do MINC- Ministério da Cultura, Betinho Zulu, que é o Gestor do LaBaert Laboratório de Ideias, Arte e Cultura de Jacareí, além de Conselheiro Municipal da área de Patrimônio e Culturas Urbanas e ainda a Escola de Samba Estrela Cadente, uma escola de samba com quase 100 anos de existência, organizações e gestores que estiveram conosco no desenvolvimento do I Diagnóstico. Os resultados quantificáveis deste projeto poderão ser avaliados pela quantidade de participantes, horas de formação e encontros realizados com os agentes culturais do município. Bem como será muito facilmente identificado e quantificado o protótipo do aplicativo com o mapeamento cultural do município, que será de uso da sociedade como um todo, residente e não residente em Jacareí. No entanto, os resultados, talvez mais importantes, não podem ser quantificados, mas qualificados do ponto de vista da mudança das gestões das organizações culturais, da renovação do entendimento de gestão de cultura pela própria sociedade, iniciando com a classe artística; despertar da vontade de aprender e encontrar caminhos de construção coletivas para a área da cultura e mudança de práticas culturais de gestão que sejam capazes de levar à eficiência e ao profissionalismo. E essa qualificação é lenta, do dia a dia e que terá seu valor reconhecido ao longo do tempo.

Referências Bibliográficas

Barbalho, A. A modernização da cultura: políticas para o audiovisual nos governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes. Fortaleza: UFC, 2005. 295 p. Barbero, J. M. Desarrollo y cultura o la globalización desde abajo. IN: Martinell, A. (Org.). Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madrid: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 25-42 Batalla, G. B. Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In: BATALLA, G. B. Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla, Tomo 2, México, 1995, p. 464-480. Botelho, I. A política cultural e o plano das idéias. In: Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 3, 2007, Salvador. Trabalhos técnicos... Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/IsauraBotelho.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2020. Botelho, I. Dimensões da cultura e políticas públicas. Perspec. São Paulo, v. 15, n. 2, p. 73 a 83, abr-jun. 2001. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200011. Acesso em: 13 fev. 2020. Canclini, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: UFRJ; 2001. Canclini, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 2006. Chauí, M. Cultura política e política cultural. Estud. Av., São Paulo, n. 9, v. 23, p. 71-84, 1995. Certeau, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. Escobar, A. La invención del tercer mundo: construcción y desconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma, 1996. 474 p. Esteva, G. Desarrollo. Em: VIOLA, A. (comp.). Antropología del desarrollo. teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Paidós, 2000. p. 67-101. Fanon, F. Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal, 2009. (Coleção Ni). Ferguson, J. The Anti-Politics Machine: "Development", depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 320 p. Fundação João Pinheiro. Seminário Plano Estadual da Economia Criativa em Minas Gerais — Relatório Final, coord. Mônica Barros de Lima Starling. 2016, Belo Horizonte. Belo Horizonte: BDMG Cultural, CEDEPLAR, FJP, 2016. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76905&codUsuario=O>. Acesso em: 5 abr. 2018. Furtado, C. Ação do Ministério da Cultura. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012. Furtado, C. Criatividade e dependência na civilização industrial. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1978. 170 p. Furtado, C. Cultura e desenvolvimento em época de crise. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 128 p. FURTADO, C. Pressupostos da Política Cultural. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012. Furtado, C. Roda Viva. Entrevista Celso Furtado. São Paulo: Cultura, 1987. Entrevista. Disponível em: <http://www.rodavivafapesp.br/materia/300/entrevistados/>

celso_furtado_1987.htm>. Acesso em 21 fev. 2017. Furtado, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012. Keating, M. Rethinking the region: culture institutions and economic development in Catalonia and Galicia. Eur. Reg. Stud., n. 8, v.3, p. 217-234, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1177/096977640100800304> Kovacs, M. La dimensión cultural del desarrollo: evolución de 10s planteamientos de cultura y desarrollo a nivel internacional. IN: MARTINELLI, Alfons (Coord.) Cultura Y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Fundación Carolina; Siglo XXI, 2010. Sempere, Alfons Martinell. Aportaciones de la cultura al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. In: Martinell, A. (Org.). Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. SEN, A. La cultura como base del desarrollo contemporáneo. México: Instituto Veracruzano de Cultura, 1998. Vives, A. A, Pico, A. A. Arévalo, E. B. Cultura y desarrollo: intersecciones vigentes desde una revisión conceptual reflexiva. In: Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 75-90 Yúdice, G. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002.

Processo de Elaboração do Projeto

O projeto partiu do entendimento do valor do I Diagnóstico do Mercado Cultural e da necessidade de debater sobre ele, em diálogos que mais que ensinar e aprender, possa constituir desenvolvimento de um caminho, coletivo e estruturado, de maneira participativa, para o mercado cultural de Jacareí. Esse novo projeto nos coloca ainda mais próximos dos fazedores e fazedoras de cultura da região, convidando-os para irmos juntos, de mãos dadas, entender o que significa todos aqueles resultados e como a ação de cada um pode ser capaz de mudá-los. E daí a importância da metodologia APA, de se fazer o compartilhamento mas também a formação e ter um produto desenvolvido coletivamente, que é o aplicativo, o mapeamento cultural. Acreditamos que esse é um passo importante para buscar, por meio da profissionalização do mercado cultural (o início dela) e da participação, o desenvolvimento de uma cidade mais desenvolvida e com maior qualidade de vida para todos. No IFSP Jacareí, temos o CEPIN - Centro de Pesquisa e Inovação em Mercados e Negócios e busca meios de participação na sociedade por meio da pesquisa científica e dos conhecimentos produzidos de maneira a participar do desenvolvimento dos territórios diversos. Cabe apontar a diversidade do conhecimento dos professores e professoras participantes deste projeto, habilidades e conhecimentos que fortalecem o projeto e seus resultados. Esse ano se une então a esse projeto, o Prof. Aristides Farias, já membro do CEPIN desde o seu início, em 2021 e que agora integra esse projeto para alinhamento das pesquisas da equipe e para fortalecer os produtos tecnológicos e científicos gerados, buscando a excelência nos trabalhos para o desenvolvimento dos territórios onde o IFSP se situa e seus entornos.

Necessidade de equipamentos do Campus

O projeto será realizado no CEPIN, que possui todos os equipamentos físicos exigidos para a realização do projeto.

Necessidade de espaço físico do Campus

O campus Jacareí possui o Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo, Mercados e Negócios, do qual a proponente faz parte. O CEPIN conta com uma sala, uma mesa oval de reunião para 8 pessoas, duas bancadas com 8 computadores, 3 tablets, projetor, TV, ar-condicionado e gravador de voz. Os computadores possuem programas instalados da Microsoft, Office, Atlas/Ti, MAXQDA e Mendeley. A sala tem revestimento acústico para gravação de entrevistas e realização de podcasts. E possui os seguintes equipamentos: · Zoom H6 Handy Recorder Black · Zoom MSH-6: Cápsula de microfone estéreo mono-compatível, compatível com H5, H6, Q8, U-44, F1, F4, F8n e F8. · Zoom APH-6: Pacote de acessórios para Zoom H6, inclui controle remoto, adaptador USB AC e para-brisa peludo. · Gator Case Titan Series: Capa à prova d'água com inserção personalizada para Zoom H6 e acessórios (modelo GU-ZOOMH6-WP). · Sony ICD-PX240: Mini gravador digital 4GB, cinza. · Par de caixas de som de parede ORION/2CX050048, cor preta. · Tripé Canon: Tripé profissional de 1,70 m com suporte para celular. · 3 Notebooks Vaio FE15: AMD Ryzen 7 5700U, Windows 11 Home, SSD 512GB, 16GB RAM, tela Full HD 15.6", prata titânio, teclado resistente à água. · 2 Microfones Audio-Technica AT2020: Cardioide condensador com conectividade XLR, cor preta. · 2 Kits Softbox Quadruplo: 50 x 70 cm com 2 tripés de 2m (marca Leco Shop). · 2 Iluminações WT803: Altura máxima de 2,00 m (Light Stand). · 2 HDs Externos Seagate Expansion: Portátil, 1TB, USB 3. · 3 Licenças Office Home & Student 2021. O CEPIN dispõe de um pequeno acervo bibliográfico físico, composto por livros adquiridos com recursos de pesquisas ou projetos de extensão aprovados em editais por seus pesquisadores.

Recurso financeiro do Campus

Não se aplica.

Metas

- 1 - Coleta de dados sobre organizações interessadas em participar dos encontros para realização de cadastro.
- 2 - Desenvolvimento do aplicativo e entrega para a comunidade.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação		Indicador(es) Qualitativo(s)	Indicador Físico Indicador Quantitativo	Período de Execução Qtd. Início	Término
1	1	<p>Realização de encontros para diálogos e formação participativa para elaboração de plano de ação com organizações culturais, independentes da forma que se estruturam. Estipularemos a meta de um encontro mensal com as organizações, a partir do mês de junho, sendo ao todo 7 encontros.</p> <p>Realizamos 8 encontros entre presenciais e online, com a classe artística.</p>	<p>Participação e interesse por parte dos diversos agentes que compõe mercado cultural Jacareí. 1</p> <p>Quantidade de encontros realizados.</p>	<p>7</p> <p>Previsto para 10/04/2025 Iniciado em 10/04/2025</p>	<p>Previsto para 30/08/2025 Concluído em 30/08/2025</p>
1	2	<p>Identificação das organizações interessadas em participar dos encontros e fornecer dados para realização de cadastro que deverá compor o aplicativo.</p> <p>Tivemos cadastradas mais de 80 organizações culturais que deverão constar no mapeamento cultural .</p>	<p>Quantidade de organizações dispostas a participar. 1</p> <p>Quantidade de organizações interessadas.</p>	<p>60</p> <p>Previsto para 10/04/2025 Iniciado em 10/04/2025</p>	<p>Previsto para 10/06/2025 Concluído em 10/06/2025</p>
1	3	<p>Criação de uma apostila de formação da comunidade participante.</p> <p>Realizamos encontros presenciais e online e durante esse tempo, entendemos que tínhamos algo maior e aí passamos a desenvolver uma metodologia de formação para formadores. Diante disso, abandonamos a ideia da apostila como tínhamos pensado para iniciar um outro trabalho que estamos em desenvolvimento com os participantes. Estamos em desenvolvimento de uma tecnologia social para coleta de dados e informações que nos exige a elaboração de um outro tipo de material que pensamos,</p>	<p>Quantidade de agentes culturais em formação pelo projeto. 3</p> <p>Produção da apostila.</p>	<p>1</p> <p>Previsto para 10/04/2025 Iniciado em 10/04/2025</p>	<p>Previsto para 10/06/2025 Concluído em 10/06/2025</p>

Meta Atividade		Especificação	Indicador(es) Qualitativo(s)	Indicador Físico	Indicador Quantitativo	Qtd.	Início	Término
2	1	inicialmente, quando este projeto foi elaborado. Cadastros e definição participativa de quais dados comporão o aplicativo. As características foram definidas juntamente com a classe artística, usuária inicial do APP.	Participação dos agentes do mercado cultural e utilização do aplicativo por eles. 1	Definição das características do aplicativo.	1		Previsto para 10/06/2025 Iniciado em 10/06/2025	Previsto para 30/09/2025 Concluído em 30/09/2025
2	2	Testes do aplicativo e de suas funções pela comunidade que o utilizará. Foram feitos diversos testes, mais de 20. O APP passou por diversas etapas. Chegamos a um ponto ótimo e agora segue para um outro patamar, para 2026.	Interesse e uso do aplicativo pela comunidade. 1	Quantidade de testes realizados.	20		Previsto para 10/06/2025 Iniciado em 10/06/2025	Previsto para 30/10/2025 Concluído em 30/10/2025
2	3	Entrega do aplicativo à comunidade, pronto a ser utilizado. Entrega desta etapa para a classe artística em reunião no IFSP Jacareí no dia 02 de dezembro. Embora, o projeto não finalize, mas aperfeiçoa e cresce para 2026, com a entrada de um bolsista do ADS. Entendemos a importância do projeto ser interdisciplinar para aumentar seu alcance e possibilidades.	Utilização do aplicativo pela comunidade. 1	Entrega do aplicativo.	1		Previsto para 10/04/2025 Iniciado em 10/04/2025	Previsto para 15/12/2025 Concluído em 15/12/2025

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da Despesa	Especificação	PROEX (R\$)	DIGAE (R\$)	Campus Proponente	Total (R\$)
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	67200,00	67200,00
TOTAIS		0	0	67200,00	67200,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0	0	0	233,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	233,33

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOTAL GERAL			8	700,00	5.600,00

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Bolsa a ser paga a aluno/ aluna bolsista para participação no projeto, durante o ano de sua realização, conforme proposto.	Número de meses de vigência da bolsa			
TOTAL GERAL					5.600,00

RELATÓRIO FINAL: PROJETO DE EXTENSÃO

	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo <i>Campus Jacareí</i> Programa de Bolsas de Extensão
---	---

Título do Projeto:	I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí – Diálogos Formativos e Co-Criação de Protótipo de APP com Fazedoras e Fazedores de Cultura
Período de referência do relatório:	Início: 10/04/2025 Término: 10/12/2025
Nome Aluno	Fabio Vivarelli (Bolsista) Livia Aquino (Bolsista do CEPIN e voluntária neste projeto)
Servidor responsável	

Introdução:

Esse projeto extensionista é um desdobramento do I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí (2023-2024), que veio suprir a ausência de informações sobre o setor cultural de Jacareí. Foi estruturado em dois eixos principais: (1) Diálogos e Formação – encontros mensais em espaços culturais para apresentar os resultados do diagnóstico e construir, coletivamente, ações para fortalecer o setor; (2) Desenvolvimento de um Protótipo de APP para mapeamento digital da cultura local, reunindo informações sobre espaços, artistas e produções culturais. Conectado a pelo menos dois (2) dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 2030, os resultados alcançados pretendem influenciar a construção de territórios mais sustentáveis, criativos e inteligentes, tendo a cultura como um eixo de desenvolvimento. São ODS contemplados neste projeto: (1) Parcerias e Meios de Implementação, materializados nos convênios de cooperação formais e informais realizados tanto com o setor público quanto com a sociedade civil atuante neste projeto; (2) Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que visa oferecer dados culturais em territórios onde há sub documentação, sobretudo, nos municípios de pequeno e médio porte. Dados esses que servirão para a tomada de decisões, de mobilização da sociedade civil e de formulação de agendas de políticas públicas voltadas à valorização do mercado cultural e de seus agentes, prioritariamente trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

Etapas do trabalho/procedimentos adotados/metodologia:

As ações foram desenvolvidas conforme previsto no projeto aprovado e estruturadas nas seguintes etapas:

Levantamento inicial e mobilização

- Identificação de organizações, artistas, coletivos, pontos de cultura e demais agentes por meio de formulários para sondagem.

- Convites, visitas e sensibilização da comunidade cultural.

Encontros de diálogos e formação para a classe Artística.

Realização de 8 encontros mensais, nos quais foram desenvolvidas, totalizando aproximadamente 15 horas de formação no setor cultural, a partir do entendimento dos problemas constantes no Diagnóstico Cultural.

Os encontros foram realizado com a utilização de uma metodologia participativa e popular que constou de:

- Rodas de conversa sobre desafios e potencialidades do setor.
- Construção coletiva de ações e definição de prioridades territoriais por meio da metodologia criada chamada de DIAFORCULT (Diálogos Formativos na Área Cultural).
- Reuniões com conselheiros e realização de entrevistas para entendimento e organização e mobilização da classe para participação no projeto.

Desenvolvimento do protótipo do APP

Coordenação técnica do Prof. Aristides Faria, utilizando a base do SIGESTur.

Atividades desenvolvidas de forma coletiva e participativa com a classe artística:

- Coleta participativa dos dados.
- Definição das categorias e estrutura de navegação.
- Ajustes, testes e validação da primeira versão do protótipo.

Acompanhamento e avaliação

- Reuniões semanais internas.
- Acompanhamento dos bolsistas no CEPIN.
- Avaliação contínua da participação, eficiência das metodologias e andamento.

Resultados alcançados:

Resultados específicos do projeto.

- Mobilização da classe artística e participação da equipe do projeto, coordenado pela Profa. Simone Lisboa nas ações e mobilizações da classe artística no território.
- Reunião com a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Jacareí solicitando mudanças na gestão da Fundação Cultural, com a presença da equipe do projeto.
- Desenvolvimento de uma tecnologia social para aplicação do diagnóstico nos territórios pelos próprios participantes. O objetivo é ter um produto capaz de escalar sua replicação, a partir da ação ativa dos fazedores de cultura em seus territórios, entendendo a informação como um direito e instrumento de empoderamento dos sujeitos em seus territórios.
- Desenvolvimento de um protótipo de APP para conexão da classe artística local em rede. Em fase de desenvolvimento.

Divulgação do trabalho e diálogos com a sociedade sobre o trabalho desenvolvido:

- Convite da Profa. Simone Lisboa para atuar como palestrante e divulgadora da metodologia desenvolvida no ano na 7a. Conferência de Cultura de Jacareí, palestrando e coordenando grupo de trabalho sobre o eixo 1: Democracia para acesso e participação popular e também no Fórum de Agentes Territoriais de Cultura, em Caçapava, apresentando a metodologia participativa desenvolvida nos anos de 2023 a 2025, nos trabalhos de Extensão.
- Participação da aluna Lívia Aquino no CONEMAC, realizado no campus Itapetininga, apresentando o trabalho realizado neste ano de 2025 e também no I JECET campus Jacareí.
- Trabalho aprovado e apresentado no Congresso SEMEAD 2025, XXVIII Seminário de Administração, realizado na USP - SP no período de 10 a 14 de novembro. O trabalho foi apresentado pela Profa. Simone Lisboa e pelo discente Guilherme Mariano, que trabalhou no projeto de 2023 e 2024.

Foram realizadas reuniões com agentes do MINC, lideranças e conselheiros culturais de Jacareí. Paralelamente, foi feita uma chamada pública para participação das organizações culturais na co-criação de um protótipo de aplicativo para mapeamento cultural do município. Obtivemos mais de 80 artistas cadastrados, que estão atualmente reunidos em um grupo de WhatsApp para diálogos constantes. Assim, foram realizados encontros mensais para o co-desenvolvimento do APP, e também para dialogar sobre os problemas do mercado cultural identificados no diagnóstico, acolhendo as novas problemáticas levantadas pela classe. Denominamos a metodologia de DIAFORCULT (Diálogos Formativos na Área Cultural), uma metodologia participativa de hierarquização e resolução de problemas, capaz de promover o diálogo, a formação e a construção coletiva de ações para o desenvolvimento dos territórios. A intenção é que ela seja replicada e escalável como uma tecnologia social para o setor cultural. Foram realizados oito encontros com a classe artística, tanto em grupo quanto individualmente, que totalizaram aproximadamente doze horas de diálogos formativos. Essas atividades foram gravadas e transcritas. Atuamos com a classe artística, participando dos movimentos da classe junto à Fundação Cultural, para reivindicar melhores condições para o mercado cultural e seus trabalhadores. Os resultados iniciais mostram a importância desses diálogos para uma classe que precisa e deseja se organizar, mas cuja forma de estruturação de suas organizações inviabiliza essa prática. Os resultados a longo prazo visam propor, via Projeto de Lei proposto pela sociedade civil organizada, mudanças na administração da FCJ e nas práticas institucionais da Fundação Cultural de Jacareí. Mudanças que devem contribuir para o entendimento da cultura como um eixo de desenvolvimento do município de Jacareí.

Dificuldades encontradas para a execução do projeto:

Alguns desafios marcaram a execução do projeto, entre eles a dificuldade de mobilização para participação dos agentes culturais, especialmente nos encontros formativos, um fator extremamente importante, já que a tomada de decisões dependia de validação coletiva contínua, fato que evidenciou a complexidade do processo participativo e a necessidade de tempo, negociação e presença constante da equipe.

Além disso, houve a demanda simultânea entre a condução dos encontros formativos, que exigiam mobilização ativa nas redes sociais e contato direto com os agentes culturais, e desenvolvimento tecnológico do aplicativo, que necessitava de contato constante com o desenvolvedor e testes por parte da equipe e da classe artística.

Recursos utilizados:

Recursos físicos e tecnológicos

Equipamentos e infraestrutura do **CEPIN**, incluindo:

- computadores, tablets, notebooks, softwares (Office, Atlas.ti, MAXQDA, Mendeley),
- gravadores de áudio, microfones, softbox, tripés, HDs externos, caixas de som,
- projetor, TV, ar-condicionado e sala com isolamento acústico.

Recursos humanos

- Docentes da equipe.
- Bolsistas de extensão atuando presencialmente no CEPIN.
- Participação ativa da comunidade cultural.

Recursos financeiros

- Não houve necessidade de recursos financeiros específicos

Considerações Finais:

O projeto proporcionou aos estudantes uma riqueza de experiências e possibilidades, isso porque, incentivou o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, mediação, comunicação e análise crítica, além de permitir a vivência direta de metodologias participativas, relacionadas especialmente a resolução de problemas, formulação de planos de ação, reivindicação popular, articulação social e mudança na agenda de políticas públicas. Ao longo do ano e em todas as fases do projeto os discentes tiveram uma aproximação real com os problemas que assolam o município, isto é, as dificuldades enfrentadas pelo mercado cultural e atores do território.

Para a comunidade, o projeto representou a abertura de um espaço contínuo de escuta e participação, no qual artistas, gestores e coletivos puderam nomear problemas, propor caminhos e se reconhecer nas dificuldades compartilhadas, iniciando uma articulação no sentido de construção de políticas públicas e tecnologias voltadas ao setor, além das novas parcerias que se somam no sentido de aumentar a replicabilidade e a formação dos sujeitos nos territórios para geração de seus próprios diagnósticos.

Por fim, espera-se retomar os diálogos em espaços culturais, para apresentar e discutir os resultados do diagnóstico e proceder com a construção coletiva de ações que fortalecem o setor cultural. Além disso, prevê-se dar continuidade ao desenvolvimento do APP, aprofundando os resultados e desdobramentos obtidos e considerando tanto as demandas já

formuladas pelos trabalhadores da cultura, que devem continuar seu papel ativo na formulação de propostas e soluções, quanto as que surgirem ao longo do processo. Esse desenvolvimento deve prosseguir através da migração/expansão para um site responsivo, que se adapte a diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet e smartphone), facilitando o acesso da população e dos agentes culturais. Seguindo, deve-se implementar ferramentas de acessibilidade, incluindo: descrições de imagens; respeito às diretrizes WAI (Iniciativa de acessibilidade web); uso adequado de contraste de cores; e linguagem clara em português. Por fim, deve-se ampliar a interação do APP com o público e com a classe artística através da: expansão do cadastro para coletar dados do usuário; possibilidade de maior personalização do perfil; melhora no sistema de busca por trabalhadores da área cultural; permissão da criação de eventos dentro do próprio sistema; e inclusão de um sistema de troca de mensagens.

Bibliografia utilizada:

- Barbalho, A. A modernização da cultura: políticas para o audiovisual nos governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes. Fortaleza: UFC, 2005. 295 p.
- Barbero, J. M. Desarrollo y cultura o la globalización desde abajo. IN: Martinell, A. (Org.). Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madrid: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 25-42
- Batalla, G. B. Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In: BATALLA, G. B. Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla, Tomo 2, México, 1995, p. 464-480.
- Botelho, I. A política cultural e o plano das idéias. In: Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 3, 2007, Salvador. Trabalhos técnicos... Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2007/IsauraBotelho.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2020.
- Botelho, I. Dimensões da cultura e políticas públicas. Perspec. São Paulo, v. 15, n. 2, p. 73 a 83, abr-jun. 2001. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200011. Acesso em: 13 fev. 2020.
- Canclini, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: UFRJ; 2001.
- Canclini, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 2006.
- Chauí, M. Cultura política e política cultural. Estud. Av., São Paulo, n. 9, v. 23, p. 71-84, 1995.
- Certeau, M. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
- Escobar, A. La invención del tercer mundo: construcción y desconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma, 1996. 474 p.
- Esteva, G. Desarrollo. Em: VIOLA, A. (comp.). Antropología del desarrollo. teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Paidós, 2000. p. 67-101.
- Fanon, F. Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal, 2009. (Coleção Ni).
- Ferguson, J. The Anti-Politics Machine: "Development", depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 320 p.

Fundação João Pinheiro. Seminário Plano Estadual da Economia Criativa em Minas Gerais — Relatório Final, coord. Mônica Barros de Lima Starling. 2016, Belo Horizonte. Belo Horizonte: BDMG Cultural, CEDEPLAR, FJP, 2016. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=76905&codUsuario=O>. Acesso em: 5 abr. 2018.

Furtado, C. Ação do Ministério da Cultura. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

Furtado, C. Criatividade e dependência na civilização industrial. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1978. 170 p.

Furtado, C. Cultura e desenvolvimento em época de crise. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 128 p. FURTADO, C. Pressupostos da Política Cultural. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

Furtado, C. Roda Viva. Entrevista Celso Furtado. São Paulo: Cultura, 1987. Entrevista. Disponível em: <http://www.rodavivafapesp.br/materia/300/entrevistados/celso_furtado_1987.htm>.

Acesso em 21 fev. 2017.

Furtado, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

Keating, M. Rethinking the region: culture institutions and economic development in Catalonia and Galicia. Eur. Reg. Stud., n. 8, v.3, p. 217-234, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1177/096977640100800304>

Kovacs, M. La dimensión cultural del desarrollo: evolución de 10s planteamientos de cultura y desarrollo a nivel internacional. IN: MARTINELLI, Alfons (Coord.) Cultura Y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Fundación Carolina; Siglo XXI, 2010.

Sempere, Alfons Martinell. Aportaciones de la cultura al desarrollo y a la lucha contra la pobreza. In: Martinell, A. (Org.). Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010.

SEN, A. La cultura como base del desarrollo contemporáneo. México: Instituto Veracruzano de Cultura, 1998.

Vives, A. A, Pico, A. A. Arévalo, E. B. Cultura y desarrollo: intersecciones vigentes desde una revisión conceptual reflexiva. In: Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 75-90

Yúdice, G. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002.

